

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош мухаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош мухаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Наргиза Жахонова

Бухоро давлат университети Ўзбек тилшунослиги
кафедраси 2- босқич магистранти
Илмий раҳбар: **Тоирова Гули Ибрагимовна**
филология фанлари доктори (DSc) , доцент

ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642498>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада тавтология ва плеоназмнинг ўрганилиш тарихи ҳақидаги илмий қарашлар баён этилган. Тавтология ва плеоназмнинг ўрганилиш тарихи илдизи антик даврдан бошланган бўлиб, кейинчалик жаҳон тилшунослигада чуқурроқ ўрганилганлиги маълум. Тавтология ва плеоназм информатив шаклда маълумот етказвр экан, матнда аналитик ва синтетик тарзда бўлиб ўрганилади. Аналитик ифода Кант томонидан фанга киритилгани ва унинг мазмун-моҳияти ҳақида фикр билдирилган. Мақолада тавтология ва плеоназмнинг бир неча луғавий маънолари ҳақида маълумотлар келтирилган. Ушбу атамаларнинг ўрганилиш йўналишлари хусусида йўналиш кесимлари кўрсатиб берилган.

Калит сўз: нутқ, бадий матн, тилшунослик, мантик, аналитик фикр, Кант, Лейбнис, тавсиф, прагматик, компонент.

Nargiza Jahonova

is a 2nd year master's student at the Department of Uzbek Linguistics at Bukhara State University.

TAUTOLOGY AND PLEONASMIS A LOOK AT THE HISTORY OF THE STUDY

ANNOTATION

This article presents scientific views on the history of the study of tautology and pleonasm. It is known that the history of the study of tautology and pleonasm dates back to antiquity and was later studied more deeply in world linguistics. While tautology and pleonasm convey information in an informative form, it is studied analytically and synthetically in the text. Analytical expression was introduced into science by Kant and commented on its content. The article provides information on several lexical meanings of tautology and pleonasm.

Keywords: speech, literary text, linguistics, logic, analytical thinking, Kant, Leibniz, description, pragmatic, component.

Наргиза Жахонова

учится на 2 курсе магистратуры кафедры
узбекского языкознания Бухарского
государственного университета.

ТАВТОЛОГИЯ И ПЛЕОНАЗМИС ВЗГЛЯД НА ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены научные взгляды на историю изучения тавтологии и плеоназма. Известно, что история изучения тавтологии и плеоназма восходит к античности и позднее более глубоко изучалась в мировом языкознании. В то время как тавтология и плеоназм передают информацию в информативной форме, в тексте она изучается аналитически и синтетически. Аналитическое выражение было введено в науку Кантом и прокомментировало его содержание. В статье представлена информация о нескольких лексических значениях тавтологии и плеоназма.

Ключевые слова: речь, художественный текст, языкознание, логика, аналитическое мышление, Кант, Лейбниц, описание, прагматика, компонент.

Тил соҳиби нутқи кўп нуқталарда тежамлилик ва ортиқчалик тамойили билан кесишади. Айниқса, бадий матн яратилишида шахс (ижодкор)нинг тил ҳақидаги билимлари фондини, ушбу фонда тежамлилик ва ортиқчаликнинг доимий яшовчанлигини тадқиқ этиш ўзбекнаменталитетга хос бадий-эстетик фикрлаш тарзини ҳам чуқурроқ ёритишга хизмат қилади.

Бадий матнда концептуаллашган образли фикр иждоқорнинг индивидуал услубига монанд тарзда тежамлилик ёки ортиқчалик характерида бўлар экан, ижтимоий фаолиятда намоён бўлувчи миллий-этник, фалсафий, ахлоқий, бадий-эстетик қарашлар мужассам бўлган бадий матннинг лингвопоэтик таҳлилида ушбу тамойилларнинг ўрнини белгилаш муҳимдир, “жонли” матн – бадий матнни мазкур икки тамойил билан боғлиқ бадий-эстетик ва миллий-маданий ҳамоҳанглиги билан юзага келувчи лингвопоэтик хусусиятларини ёритиш танланган мавзунинг долзарблигини билдиради.

Жаҳон тилшунослигида тилдаги тежамлилик ва ортиқчалик масаласига доир бир қатор тадқиқотлар олиб борилган, бироқ тилшунослик тарихида мазкур тамойилларни ўзаро қарама-қарши қўйиш устун бўлиб, уларнинг ўзаро диалектик алоқасига жиддий эътибор берилмаган. Тилда тежамлилик тамойилини илмий асосда ўрганиш О.Есперсен, В.Уитни, Ш.Балли, А.Мартине, Бодуэн де Куртенэ, Р.Будагов, Е.Поливанов, А.Потенция, Б.Серебренников, В.Борисов, А.Нурмонов, Н.Махмудов, Р.Будагов, Ю.Апресян, М.Трофимов, М.Юсифов, Г.Инфантова, А.Сковородников, Э.Хауген ва бошқ., Г.Грайс, Д.Салихова, Е.Земская, Ж.Элтазаров, И.Аржанова, В.Елькин, О.Головач, Ф.Ибрагимова, А.Ковригина каби тилшунослар томонидан ўрганилган [1,3,5,6,7].

Тавтология ва плеоназмларнинг турли шарҳлари антик даврлардан бошлаб (Дионисий Галикарнасский, Квинтилиан, Донат ва бошқалар) талқин қилинган. Мантиқчиларни тавтологик ва плеонастик ифодаларнинг таҳлили билан боғлиқ бўлган асосий саволи – уларнинг информативлигидадир (маълумот етказувчи вазифаси). Матнқда барча гаплар (айтилган фикрлар) анъанавий тарзда синтетик ва аналитикка бўлинади. Аналитик деб, предикат субъект мазмунидан ташқари бирорта ҳам маъно кўшмайдиган гапларга айтилади, бу гапларнинг ҳаққонийлиги фақатгина мантиқий таҳлил орқали ўрнатилади. Синтетик (сунъий) гапларда субъект ўз ичига предикатни олмайди, субъект ва предикат орасидаги зарурий алоқа ташқи маълумотга, мантиқдан ташқари бўлган воқелик ҳақидаги билимларга мурожаат қилиниб ўрнатилади. Гапларни аналитик ва синтетикка (сунъий) бўлиниши нисбий характерга эга. Бирта семантик гуруҳда бирта гапнинг ўзи (масалан, табиий тилда) ҳам синтетик (сунъий) бўлиб чиқиши мумкин, бошқасида эса (масалан, сунъий тилда) – аналитик бўлиши мумкин. Аналитик гапларда “тўғридан-тўғри ўхшаш гаплар” дан ташқари А=А

шаклидаги, тавтологик ёки плеонастиклиги синонимлар ёки аниқловчилар асосида ажратиб олинадиган “шартли ўхшаш гаплар” ҳам киради.

Аналитик фикрлаш тушунчасининг ўзи мантикда Кант томонидан киритилган. Унинг концепцияси аҳамиятли равишда лейбницнинг энг кейинги аналитик ҳақиқатлари билан мос келган. Лекин на Лейбниц, на Кант бу каби гаплар воқелик ҳақида маълумот етказадими, йўқми аниқ жавоб беришмаган. Улар фақатгина бу каби ифодаларнинг қўлланилиши натижасиз ва самарасиз эканлигини кўрсатиб ўтишган [] (Тропольский, 1979; Целищев, 1974).

“Тавтология” атамасини биринчи бўлиб Л. Витгенштейн ўзининг “Мантикий-фалсафий рисоласида” қўллаган. Тавтология деб, у ҳақиқатдан ҳам оддий гапларда “ҳақиқат” ёки “ёлғон” маънолари қўлланилган ҳар бир имкониятга мос тушадиган, тўғридан-тўғри ўхшаш гапларни тушунган. Вингенштейн ва уларнинг издошлари (Р. Карнап, Н. Бар-Хиллел, Я. Хинтика, Г. Фреге, Б. Рассел, Г. Беман, Л. Борковский) тавтологияни мантикий-математик жиҳатдан таҳлил қилишган. Тилшуносликда тавтология ва плеоназмларнинг ўрганилиши ўзининг анчагина узоқ тарихига эга. Қиёсий-тарихий нуқтаи назардан уни XIX асрадаёқ ўргана бошлашган (Э. Бенвенист, А. Мейе, А. А. Потенбя). Катта умумназарий аҳамиятга эга бўлган муаммо сифатида тавтологиялар тадқиқотчиларни А. Траурнинг ишлари билан боғлиқликда қизиқтира бошлаган. Е. П. Евгеньевой. Е. П. Евгеньева тавтологияларни рус поэзияси материалида тадқиқ қилган. А. Траур тавтологиялар тизимини гап даражасида ривожланган мавжудлиги ғоясини кенг миқёсдаги далилий материал асосида илгари сурди ва исботлади. Айнан, у тавтологияларнинг анчагина сермахсул турларини румин тилидаги содда гапларда, эргашган қўшма гапларда ва тенг боғловчили қўшма гапларда биринчи бўлиб ажратиб чиқди. Натижада, А. Траурнинг иши асосида, тавтологик гапларнинг немис тилида, инглиз тилида ва бошқа тилларнинг материаллари асосида таснифлари ишлаб чиқилди.

А. Траур ва Е.П. Евгеньеванинг ишлари ортидан тавтологияларнинг катта миқдордаги чоғиштирма-қиёсий тадқиқотлари юзага келди.

Тавтология ва плеоназмлар турли тилларга хос бўлган универсал ҳодиса ҳисобланади. Санаб ўтилган ишлардан ташқари, уларнинг тадқиқоти француз тили материалида, япон ва хитой тилларида, поляк тилида, украин тилида, беларус тилида, озарбайжон тилида, молдаван тилида, кет тилида ва бошқа тиллар материалларида ўтказилган.

Катта ҳажмдаги ишлар кўламига қарамай, лингвистик адабиётда то ҳозирга қадар тавтологиянинг умумий қабул қилинган тавсифи мавжуд эмас. Кўпгина тадқиқотларда тавтология ва плеоназмлар тушунчаларининг аралашиб кетиш ҳоллари учрайди, “плеоназм” тушунчаси баъзида тавтологияга нисбатан гипероним (уруғдошликка хос тушунча) сифатида қўлланилади. Тавтология баъзида оппозиция орқали тавсифланади, масалан, оксюморонга нисбатан, плеоназм эса – эллипсисга нисбатан оппозиция орқали. Баъзи тадқиқотчилар тавтологияни компонентлари бир-бирига нисбатан гипонимик муносабатларда бўлган ифодалар сифатида таърифлашади. Тавтология ва плеоназмларни соф грамматик бўлиниши ҳам мавжуд, унда плеоназм деб бирта тушунчанинг ўзи иккита сўз туркумида тушунилади (масалан, немис тилида: ein alter Greis); шу билан бир қаторда тавтология деб тушунчаларни бир хил сўз туркумида ифодалаш тушунилади (масалан, немис тилида: Sie versicherten einander gegenseitig der Freundschaft) (Нехлина, 1971).

Тавтология ва плеоназмларнинг аниқ чегараларининг мавжуд эмаслигини баъзи луғатларда келтирилган таърифлардан мисол келтирамиз:

1) Плеоназм – тил бирлигида ифодани ортикча бўлиши сифатидаги доимий хусусияти.

Тавтология – ифоданинг ноўрин ортикчалиги.

2) Плеоназм – бир маънони ўз ичида жамлаган, аксарият ҳолларда ортикча бўлган нутқ обороти.

Тавтология – аллақачон айтилган тушунчани ифодаланаётган тушунчанинг мазмунини аниқлаштирмайдиган бошқа сўз билан ёки ифода билан такрор белгилаш.

3) Плеоназм – ифода воситаларининг лексик ёки грамматик маъноларини етказиб беришда фойдаланиладиган ортикчалиги.

Тавтология – ифода воситаларининг яхлит ёки бир қисмини такрорланишида намоён бўладиган мазмунидаги ортиқчалик .

4) Плеоназм - бир хил ёки синонимик тил бирликларининг семантик жиҳатдан такрор ҳолда қўлланиши.

Тавтология – бир фикрни бошқа сўз ёки сўзлар билан такроран ортиқча ифодалаш, бир сўзни ортиқ такрорлаш.

Тавтология ва плеоназмларни ўрганишда қуйидаги йўналишларни ажратиш мумкин:

1) **Стилистик** (Арнольд, Ахманова, Веселовский, Войлова, Гольцова, Евгеньева, Перевозчикова, Пугач, Руснак ва бошқалар.). Бу йўналишдаги тадқиқотлар асосан экспрессив маъноси ўзгача ифодаланган таркибий турларга хосдир.

2) **Синтактик**. Синтактик йўналиш намоёндалари одатда тавтологик ва плеонастик конструкцияларнинг турли хилдаги синтактик турларини ажратиш билан чекланишади (Кацнавая, Конецкая, Крапоткина, Раманюк, Степанская, Тулина ва бошқалар.).

3) **Расмий грамматик** (Жукова, Ляховецкая, Печерица ва бошқалар). Грамматик плеоназмларнинг лингвистик тадқиқи Ш.Балли томонидан бошланган. Лингвистик адабиётларда грамматик плеоназм атамаси билан бир қаторда грамматик гипертавсифлаш, грамматик ҳаддан ташқари тавсифлаш (сверхарактеризация) атамалари қўлланилади. Бу йўналишдаги тадқиқотларда асосий диққат грамматик шаклларни такрорлашга ёки синонимик такрорлашларга қаратилади. Грамматик плеоназм тил меъёрлари билан шартланади ва турли тилларда намоён бўлади, масалан, мослашувлар тизимида, феълли бошқарув конструкцияларида, гаплардаги иккиламчи инкорларда ва бошқаларда.

4) **Лексикологик (фразеологик)**. Бу йўналиш намоёндалари расмий таркибий мезонлар асосида бир ўзакни ва бир лексемани такроридан ясалган фразеологик бирликларни тавтологияларга киритилади. (Бушуй, Голдберг, Евгеньева, 1963; Кацнавая, Конецкая, Костючук, Крапоткина ва бошқалар.).

5) **Лексикографик** (Апресян, Арбатский, Ахманова, Габинский, Котелова, Ратцева, Строганов ва бошқалар.). 70-йиллар лексикографик ишларининг биринчи ўринларида луғавий тавсифларнинг тавтологиклиги муаммоси ўртага ташланади. Изоҳли луғатларнинг кўпгина таърифлари (дефинициялари) ўзининг тавтологиклиги юзасидан нотўғри эканлиги тан олинган. Чунки семантик таърифларнинг тавтологиклигини анъанавий усуллар билан баратараф қилиш мумкин эмас деб ҳисобланган, уларни бартараф этиш учун энг мақбул йўллар тавсия қилинган – вербал таърифларни рад этиш ва уларнинг ўрнида остенсиив дефиницияларни (тавсифларни) қўллаш, тавсифлар тилини илмий тилнинг минималига етказиш, сўзларнинг луғавий маъноларини таърифлаш учун ўзига хос янги семантик тилни яратиш.

6) **Семантик** (Никитин, Рахманкулова, Wierzbicka ва бошқалар.). Асосий диққат тавтологик ва плеонастик косплексларнинг семантик жиҳатдан ортиқча мазмунга тўла омилларига қаратилган. Ортиқчалик ҳар қандай таркибий жиҳатдан ташкиллашган тизимнинг ажралмас хусусияти ҳисобланади, жумладан, мулоқот жараёнини меъёрий даражада кечишини таъминлаб берувчи табиий тилнинг ҳам (Звегинцев, Глисон, Лайонз). Синтагматик даражада семантик ортиқчалик, тавтология ва плеоназмлардан ташқари, турли хилдаги такрорлашларга, перифразларга, гипо-гиперонимик бирикмаларга ва ҳ.з.ларга ҳам хосдир. Шунинг учун семантик тадқиқотларнинг асосий вазифаси тавтология, плеоназм ва бошқа ортиқча ифодаларнинг чегаравий мезонларини ажратиб беришдан иборатдир.

7) **Прагматик** (Grice, Кифер, Levinson, Harnish, Ward, Hirschberg ва бошқалар.). Прагматик йўналишдаги ишларда тавтологик ифодалар қуйидагича кўриб чиқилган: а) Грайс сонининг максимаси каби бузилиш ҳолатларига. Тадқиқотчиларни жалб этган асосий савол – тавтологик ифодаларнинг англаниш шартлари; б) мулоқот вазиятларининг шарҳланишида тавтология ва плеоназмларнинг прагматик имкониятлари ҳам кенг таҳлил қилинган. Йўналишларни ажратиш анчагина шартли, чунки бирта тадқиқот доирасида бир нечта йўналишлар кесишади.

Турли йўналишлар намоёндалари томонидан келтирилган тавтология ва плеоназмларнинг таърифлари, кўпинча турли ҳажмда ва бир-бирига зид. А. П. Евгеньева ўзининг тадқиқотида, мазкур феноменларни “тор” ва “кенг” маъноларда тушуниш мумкинлигини белгилаб ўтади. Тор маънода тавтологиялар таркибига фақатгина бир ўзақли таркибдан ташкил топган кабилар киради. Масалан, Е.П. Евгеньеванинг ўзи тор маънодаги тушунча тарафдори. Кенг маънода тавтологияларнинг (шу жумладан плеоназмларнинг ҳам) хар-хил таркибий турлари сўз бирикмаси ва гап даражасида таҳлил қилинади.

А.М.Бушуйнинг таъкидлашича, тавтология ва плеоназмларни ўрганишда турли хил ёндашувларнинг мавжудлиги, бу лисоний ҳодисаларнинг чегараларида ягона тавсифнинг ва чегара мезонларининг мавжуд эмаслиги уларнинг табиатан қарама-қаршиликлар қуршовида эканлиги билан тушунтирилади [12]. Тавтология ва плеоназмларнинг лисоний табиатининг моҳияти уларнинг икки томонлама тавсифини ташкил этади (М. Х. Иевлева, тавтологияларнинг “қатламли таркибини” ҳақида гапира туриб, уларнинг ҳатто учта тавсифини ажратади: кейинги маъноси, тарихий хусусияти, дозарб хусусияти. Бир томондан, тавтологиялар, турли таркибий расмийлаштиришларни ўзлаштириб оладиган ва тил даражасига мансуб бўлган аниқ тил бирликлари ҳисобланади. Бошқа томондан, тавтология ва плеоназмлар нутқда лексик тўлдиришни (англаш, фаҳмлашни) ўзлаштириб олади. Шундай қилиб, барча тавтологик ва плеонастик материалларга турли вазифавийлик ва турли таркиблилик хос ҳисобланади. Кўпгина тадқиқотлар етарли даражада тор маънода ҳисобланади ва бу омилни ҳисобга олмайди [4,7,10].

Шунга қарамай, баъзи тавтологияларнинг функционал жиҳатдан таҳлил қилинган тадқиқотларни белгилаб ўтиш жоиз. Л.К. Рахромулова ҳам инглиз тилидаги асосий тавтологик таркибларнинг турларини баъзиларини ажратди. Шундай қилиб, тавтологиялар ва плеоназмларнинг мажмуавий табиати, уларнинг кўп вазифавийлиги ва турли таркиблилиги, тилшуносликда уларни ўрганиш кўп ёндашувлар мавжудлиги билан тушунтирилади.

Охириги йилларда турли тил бирликлари когнитив лингвистика нуқтаи назаридан тадқиқ қилинмоқдат. Охириги 40 йилларда илм-фан парадигмасининг тўлиқ ўзгариши – илмий сифатида қабул қилиниши учун назариянинг, гипотезанинг, мулоҳаза юритишнинг қанақа талабаларини қониқтириш зарурлиги ҳақидаги тасаввурлар. Бу ўзгаришлар “когнитив революция” деб аталади. Тил бирликларининг тадқиқоти жараёнида доимий равишда, тил мунтазам тизим эмаслигини исботловчи тўлиқ янги ва қисман янги ҳолатлар кузатилди. Бу жузъий ҳолатларни интерпретация қилиш (шарҳлаш) учун тилшуносларга психология, антропология, маданиятшунослик, физиология, математика, информатика ва бошқа фанлардан билимларни жалб этишни талаб қилди. Шундай қилиб, мажмуавий когнитив фанлардан бири бўлган когнитив лингвистика фани вужудга келди.

Шундай қилиб, такрорлашлар, худди тавтологиялар каби ортикча ифодалар ҳисобланади, аммо такрорлашларнинг компонентлари орасида экспликацион муносабатлар мавжуд эмас. Бу уларни тавтологиялардан ажратиб туради. Стилистик маркировкаланган (белгиланган) перифразда номинатнинг кучли эҳтимолли импликационал семаси перифраз интенционалига транспартирока (ўтказилади) қилинади. Стилистик нейтрал перифразда, худди тавтологиялардаги каби интенционал номинанти перифраз итенционалига тенг. Бирта ифоданинг ўзи ҳам тавтология, ҳам перифраз бўлиши мумкин. Агар тингловчи сўзловчи томонидан ифодаланган нутқ предметини биринчи мартадан декодлай (тушуна) олмаса, унда ифода шарҳловчи перифраз ҳисобланади. Агар нутқ предмети тингловчига маълум бўлса, шарҳлаш ортикча ҳисобланади, барча бошқа ифодалар эса –тавтологик.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аржанова И.А. Функционально- коммуникативные и лингвопоэтические функции эллиптических конструкций в современной художественной литературе на английском языке: Дисс. ...канд. филол. наук. – Ташкент, 1999. – 188 с.

2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – Москва: Изд-во иностр. лит., 1955. – 416 с.
3. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. В 2-томах. – Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1963. т.1. –384 с.; т.II. – 391 с.
4. Будагов Р. А. Проблемы развития языка. – Москва. Ленинград: Наука, 1965. – 73 с.
5. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. – Москва, 1985 – С. 217-237.
6. Елькин В.В. Диалогическая речь – основная сфера реализации языковой экономии: Дисс. ... канд. филол. наук. – Пятигорск, 2001. – 220 с.
7. Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва: Русский язык, 1987. – 240 с.
8. Инфантова Г.Г. Экономия сегментных средств в синтаксисе современной русской разговорной речи: Дисс. ... д-ра филол. наук. – Таганрог, 1975. – 456 с.
9. Мартине А. Основы общей лингвистики. // Новое в лингвистике. Вып. III. – Москва: Иностран. лит., 1963. – С. 366-558.
10. Махмудов Н. Эллипсис в современном узбекском языке: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Ташкент, 1978. – 20 с.
11. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида (2006-2008). Чоп этилган 13.11.2015 25.03.2018 Муаллиф Ziyouz.uz ...633 –б).
1. Нурмонов А. Ўзбек тилининг фонетик ўзгаришларида экономия принциплари: Филол. фан.канд. ...дисс. – Ташкент, 1973. – 182 б.
13. Потемня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. III. – Москва: Просвещение, 1968. – 551 с.
14. Поливанов Е.Д. Материалы по грамматике узбекского языка. – Вып. 1.– Ташкент, 1935. – 48 с.
15. Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. – Москва: Наука, 1968. – 376 с.
16. Салихова Д.А. Морфологическая система современного татарского литературного языка: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – Казань, 1986. – 20 с.
17. Сковородников А.П. Экспрессивные синтаксические конструкции современного русского литературного языка. – Томск: Томского ун-та, 1981. – 254 с.
18. Серебренников Б.А. К проблеме сущности языка // Общее языкознание. – Москва: Наука, 1970. – С. 302-307.
19. Трофимов М.И. Фонетические процессы в слове в современном уйгурском языке. – Алма-Ата: Наука Каз. ССР, 1978. – 120 с.
20. Троепольский А. Н. Логико-гносеологический статус аналитических и синтетических суждений: Автореф. дисс. канд. философ, наук. - М., 1979.-22 с. Французская стилистика. – Москва: Иностран. лит., 1961. –394 с.
21. Халифман Э.А., Макеева Т.О., Раевская О.В. Словообразование в современном французском языке. – М.: Высшая школа, 1983. – 128 с.
21. Элтазаров Ж.Д. Усечение в узбекском языке: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Самарканд, 1992. – 21 с.
22. Элтазаров Ж. Тилдаги тежамлилик тамойили ва қисқарув. – Самарканд: САМДУ, 2004. – 111б.
23. Юсифов М.И. Экономия в системе языка (на материале азербайджанского языка): Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Баку, 1978. – 24 с.
24. Jespersen O. The Philosophy of Grammar. – London: Alien & Unwin, 1951. – 359 p.
25. Whitney W. D. Language and the Study of Language. Twelve Lectures on the Principles of Linguistic Science. -N. Y., 1867. – 487 p.

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000